

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

2021 yil « 19 » aprel

№ 222

Toshkent sh.

Илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланиб келаётган иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” 2021 йил 3 февралдаги ПФ–6155-сон Фармони ижросини таъминлаш, ҳудудларда илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланиб келаётган иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, нуфузли илмий мактабларни шакллантириш ҳамда уларнинг илмий салоҳиятини янада ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ–6155-сон Фармони билан тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурининг 166-бандида:

ҳудудларда илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланиб келаётган иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, нуфузли илмий мактабларни шакллантириш, уларнинг илмий салоҳиятини ошириш, соддалаштирилган тартибда ёшларнинг илмий ва стартап лойиҳаларини молиялаштириш мақсадида илмий дастурни амалга ошириш учун илмий фаолиятга оид давлат дастурлари маблағлари ҳисобидан **50,0 млрд сўм маблағ** йўналтирилиши;

ёшлар учун эълон қилинадиган стартап лойиҳалари танлови талабларининг соддалаштирилган тизими ишлаб чиқилиши;

2021 йилдан бошлаб иқтидорли ёшлар ўртасида “**Академик ҳаракатчанлик**” дастури ва “**Бўлажак олим**” танлови ташкил қилиниши;

стажёр-тадқиқотчилик, таянч докторантура ва докторантурага **қабул квоталари босқичма-босқич оширилиши;**

иқтидорли ёшларнинг илмий ғояларини рағбатлантириш, уларнинг хорижий университетлар ва илмий марказларга **қисқа муддатли стажировкалари ташкил этилиши;**

ёшларга илмий ташкилотлар, олий таълим муассасалари, шунингдек, вазирлик, идора ва ташкилотлар ҳузуридаги илмий тузилмалардаги замонавий **илмий асбоб-ускуналардан фойдаланиш ҳуқуқи берилиши** назарда тутилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қуйидагилар:

“Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида республикадаги ёш олимлар ўртасида танловларни ташкил қилиш муддати ва тартиби, лойиҳаларга қўйилган талаблар, лойиҳаларни кўриб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ фаолиятини ташкил этиш, лойиҳаларни кўриб чиқиш, танлаб олиш ва амалга ошириш, шунингдек, уларни молиялаштириш ва мониторингини юритиш тартибини назарда тутувчи **“Академик ҳаракатчанлик” дастурини шакллантириш, амалга ошириш, молиялаштириш ва мониторинг қилиш тартиби тўғрисидаги низом 1-иловага мувофиқ;**

илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳаларни шакллантириш ва уларни кўриб чиқиб, танлаб олиш, танлов комиссияси фаолиятини ташкил этиш, лойиҳаларни молиялаштириш ва мониторинг қилиш тартибини назарда тутувчи **“Бўлажак олим” танловини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом 2-иловага мувофиқ;**

ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларга қисқа муддатли илмий стажировкаларга юбориш бўйича танловларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби, номзодларга қўйиладиган талаблар, танловни ўтказиш учун махсус эксперт гуруҳи фаолиятини ташкил этиш, танлов ғолибларини стажировкага юбориш, стажировкаларни молиялаштириш, унинг якуни бўйича ҳисобот тақдим этиш тартибини назарда тутувчи **Ёш олимларни етакчи илмий ташкилотларда қисқа муддатли илмий стажировкалар ўташ тартиби тўғрисидаги низом 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

3. Белгилансинки:

“Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида республика ҳудудидаги олий таълим муассасалари, илмий ташкилотлар ва лабораторияларга қисқа муддатли стажировкаларни амалга ошириш харажатлари Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигига илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштириш учун ажратилган бюджет маблағлари доирасида тегишли шартномага асосан молиялаштирилади;

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги 2021 йилдан бошлаб “Бўлажак олим” танловини ташкил этиш ва молиялаштириш учун ҳар йили илмий фаолиятга оид давлат дастури

доирасида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан **50 млрд сўмдан** кам бўлмаган миқдорда маблағ ажратади;

иқтидорли ёшларни хорижий олий таълим муассасалар ва илмий ташкилотларга қисқа муддатли стажировкаларини молиялаштириш тегишли молия йили учун Илм-фанни молиялаштириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш жамғармасининг кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган даромадлар ва харажатларининг прогноз параметрларида назарда тутилади;

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан “Академик ҳаракатчанлик” дастурини амалга ошириш бўйича ўтказиладиган танлов натижаларига мувофиқ ғолибларга тақсимотга асосан илмий ташкилотлар, олий таълим муассасалари, шунингдек, вазирлик, идора ва ташкилотлар ҳузуридаги илмий тузилмаларнинг замонавий асбоб-ускуналаридан фойдаланиш ҳуқуқи берилади;

стажёр-тадқиқотчилик, таянч докторантура ва докторантурага Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобига қабул квотаси, қоида тариқасида, тегишли ўқув йили учун тасдиқланган олий таълим муассасаларига давлат буюртмаси асосида магистратура мутахассисликларига ўқишга қабул қилиш умумий параметрларининг 30 фоизидан кам бўлмаган миқдорда белгиланади;

мазкур қарор ижросини таъминлаш билан боғлиқ бўлган харажатларни бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириш 2021 йилда Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчи сифатида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигига ажратиладиган маблағлар доирасида амалга оширилади, 2022 йилдан бошлаб эса Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети параметрларида назарда тутилади.

4. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги:

2021 йилдан бошлаб ҳар йили камида бир мартаба республикадаги илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланиб келаётган иқтидорли ёшлар ўртасида “Бўлажак олим” ва “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида танловларни ташкил этсин;

иқтидорли ёшларни хорижий олий таълим муассасалар ва илмий ташкилотларга қисқа муддатли стажировка ўташга даврий равишда, танлов асосида, ҳар йили камида бир мартаба юборишни ташкил этсин;

ташкил этиладиган танловлар ғолиблари томонидан тақдим этилган лойиҳаларни бажариш жараёни, календарь иш режаси амалга оширилишини доимий назорат қилиб бориш чораларини кўрсин;

манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бир ой муддатда ушбу қарорга мувофиқлаштиради.

5. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг маслаҳатчиси – ИТ-технологиялар, телекоммуникациялар ва инновацион фаолиятни ривожлантириш масалалари департаменти бошлиғи О.М. Умаров ва Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазири И.Ю. Абдурахмонов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири**

А. Арипов

**“Академик ҳаракатчанлик” дастурини шакллантириш, амалга ошириш,
молиялаштириш ва мониторинг қилиш тартиби тўғрисида
НИЗОМ**

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланиб келаётган иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, жумладан уларга вазирлик, идора ва ташкилотлар тизимидаги илмий ташкилот ва олий таълим муассасаларининг ноёб илмий объектлари, замонавий илмий лаборатория ва тажриба-конструкторлик бюроларидан текин фойдаланиш ҳуқуқини бериш бўйича “Академик ҳаракатчанлик” дастурини (кейинги ўринларда – “Академик ҳаракатчанлик” дастури) шакллантириш, амалга ошириш, молиялаштириш ва мониторинг қилиш тартибини белгилайди.

2. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

“Академик ҳаракатчанлик” дастури – ёш олимларнинг ўз иш жойидан ажралмаган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўтказиладиган илмий тадбирларда иштирок этиш, илмий-тадқиқот иши бўйича лойиҳаларни (кейинги ўринларда – лойиҳа) амалга ошириш, шунингдек, тажриба алмашишни назарда тутувчи дастур;

ёш олим – илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланаётган илмий даражаси, унвони, лавозими ва иш жойидан қатъи назар, 40 ёшдан ошмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароси;

қабул қилувчи ташкилот – ноёб илмий объектлари, илмий асбоб-ускуналар, илмий лабораториялар ва тажриба-конструкторлик бюроларига эга бўлган, лойиҳа амалга оширилиши назарда тутилган илмий ташкилотлар ва олий таълим муассасалари;

ишчи гуруҳ – Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигида (кейинги ўринларда – Вазирлик) тузиладиган “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида республикадаги ёш олимлар ўртасида танловларни ўтказиш, номзодлар тўғрисида хулоса олиш ҳамда ушбу жараёни мувофиқлаштириш ишларини ташкил этувчи гуруҳ.

2-боб. Танлов ташкил этиш тартиби

3. “Академик ҳаракатчанлик” дастурини бир ойдан кам (15 календарь кундан кам бўлмаган) бўлган муддатда амалга оширишга ишчи гуруҳнинг ижобий хулосаси асосида рухсат берилади.

4. Вазирлик “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида республикадаги ёш олимлар ўртасида ҳар йили камида бир мартаба танлов (кейинги ўринларда – танлов) ташкил қилади.

5. “Академик ҳаракатчанлик” дастури олти ойгача бўлган давр мобайнида белгиланган муддатларда амалга оширилади.

6. Вазирлик танлов бошланишидан камида бир ой олдин ўз расмий веб-сайтида танлов тўғрисида эълон беради. Унда аризаларни шакллантириш, рўйхатдан ўтказиш ва топшириш тартиби, муддати ва талаблари кўрсатилади.

7. Номзодлар танловда иштирок этиш учун ўзи фаолият юритаётган илмий ташкилот ёки олий таълим муассасасининг йўлланма хати орқали лойиҳани Вазирликка тақдим этади.

8. Лойиҳада қуйидагилар назарда тутилган бўлиши лозим:

илмий-тадқиқот ишининг мавзуси ва долзарблиги;

илмий-тадқиқот ишининг объекти, предмети, мақсад ва вазифалари, кутилаётган илмий натижалар;

нашр этган илмий ишлари рўйхати (мавжуд бўлса);

қабул қилувчи ташкилот томонидан Вазирлик номига тақдим этилган розилик хати;

илмий лаборатория ёки тажриба-конструкторлик бюрolariда илмий-тадқиқот олиб боришнинг зарурати, муддати ва зарур ускуна, материал ва реактивлар.

9. Номзодларнинг лойиҳалари улар фаолият юритаётган муассасаларнинг илмий ёки илмий-техник кенгашлари томонидан тасдиқланган бўлиши лозим.

10. Нашр этилган илмий ишлар рўйхати номзоднинг илмий раҳбари томонидан тасдиқланади.

11. Лойиҳага номзоднинг маълумотнома-объективкаси (анкета), фуқаролик паспорти ёки идентификация ID картаси нусхаси, 3x4 см ўлчамдаги оқ фондаги 2 дона рангли фотосурати илова қилинади.

12. Танловга лойиҳа ҳужжатларини тақдим этиш муддати тугагандан сўнг тақдим этилган лойиҳалар кўриб чиқилмайди.

13. Лойиҳаларни шакллантириш ва уларни ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда танлаб олиш ушбу Низомга 1-иловада келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

3-боб. Ишчи гуруҳ фаолиятини ташкил этиш тартиби

14. Вазирлик томонидан ҳар йили танловлар ўтказилишидан камида бир ой олдин лойиҳаларни кўриб чиқиш учун ишчи гуруҳ тузилади.

15. Ишчи гуруҳ ўз йўналишида камида 2 йил меҳнат стажига эга бўлган юқори малакали (турли вазирлик, идоралар, илмий ва илмий тадқиқот

муассасаларидан ҳам келишув асосида жалб этилиши мумкин) камида 7 нафар тоқ сонли аъзолардан иборат таркибда тузилади. Ишчи гуруҳга раислик қилиш вазифаси вазир ўринбосари даражасидаги раҳбарга юклатилади.

Бунда ишчи гуруҳ раиси, зарур ҳолларда, тор ихтисослашувдаги кўшимча мутахассисларни (шу жумладан, ишлаб чиқариш ташкилотлари мутахассисларини) лойиҳаларни кўриб чиқиш жараёнига жалб қилиши мумкин.

16. Ишчи гуруҳ йиғилиши, унда унинг аъзоларининг камида учдан икки қисми (кворум) иштирок этган тақдирда, ваколатли ҳисобланади.

Йиғилишни ўтказиш учун кворум шаклланмаган тақдирда, ишчи гуруҳнинг йиғилиши ўтказиладиган сана эълон қилинади.

Ишчи гуруҳнинг аъзолари ўз йиғилишларида кўриб чиқиладиган масалаларни муҳокама қилиш ва ҳал қилишда ўз ваколатини бошқаларга ўтказиш ҳуқуқига эга эмас.

17. Ишчи гуруҳ йиғилишида қабул қилинган қарор йиғилиш баённомаси билан расмийлаштирилади. Баённома ишчи гуруҳ аъзолари орасидан танлаб олинган котиб томонидан имзоланади ҳамда йиғилишга раислик қилувчи томонидан тасдиқланади.

18. Баённома асосида ғолиб ва рад этилган номзодлар бўйича натижалар Вазирлик веб-сайтида жойлаштирилади ҳамда инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи қабул қилингандан сўнг ғолиб номзодларнинг лойиҳалари амалга оширилади.

4-боб. Лойиҳаларни ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ва танлаб олиш тартиби

19. Танлов доирасида лойиҳалар қабул қилиниши яқунлангандан сўнг 20 кун муддат ичида ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқилади ва танлаб олинади.

20. Ишчи гуруҳ томонидан номзодларнинг лойиҳалар ҳимояси (тақдимот кўринишида) ўтказилиб, якуний хулосага келинади.

21. Лойиҳа қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:

лойиҳа мазусининг мамлакат фан ва технологияларини ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги – 15 баллгача;

лойиҳа мазусининг янгилиги ва долзарблиги – 15 баллгача;

ноёб илмий объектлар, илмий лаборатория ва тажриба-конструкторлик бюрolariда ўтказиладиган тажрибалардан кутилаётган натижаларнинг илмий самарадорлиги – 15 баллгача;

номзод томонидан тақдим этилган Лойиҳани амалга ошириш календарь иш режасининг пухта ишлаб чиқилганлиги – 25 баллгача;

Лойиҳани амалга ошириш учун талаб этиладиган харажатларнинг асосланганлиги – 15 баллгача;

номзоднинг илмий даражаси – 15 баллгача (фан докторига 15 балл, фалсафа докторига 10 балл ва изланувчига 5 балл).

22. Лойиҳалар ишчи гуруҳ қарори билан 50 дан юқори балл тўплаган номзодлар ғолиб деб топилиши мумкин.

23. Танлов ғолибларига сертификат берилади.

Сертификатнинг амал қилиш муддати лойиҳанинг амалга ошириш муддатлари билан бир хил даврда белгиланади.

5-боб. Ғолиблар томонидан лойиҳаларни амалга ошириш тартиби

24. Вазирлик томонидан “Академик ҳаракатчанлик” дастурини амалга ошириш бўйича танлов натижаларига мувофиқ ғолибларга келишувга асосан қабул қилувчи ташкилотлар томонидан асоссиз равишда лойиҳанинг рад этилишига йўл қўйилмайди.

25. Вазирлик лойиҳанинг амалга ошириш календарь режасини қабул қилувчи ташкилот билан келишилган ҳолда тасдиқланишини таъминлайди.

26. Ғолиб ёш олим томонидан лойиҳани амалга ошириш жараёнида қабул қилувчи ташкилотга қуйидаги мажбуриятлар юклатилади:

лоyiҳани амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш;

ушбу жараёнга илмий раҳбар (маслаҳатчи) тайинлаш;

ноёб илмий объектлар, илмий лаборатория ва тажриба-конструкторлик бюроларининг илмий асбоб-ускуналаридан фойдаланиш учун мутахассис бириктириш;

лоyiҳа доирасида дала ёки саноат тажрибаларини ўтказишга кўмаклашиш;

мавжуд ахборот-ресурс базалари, кутубхоналар ва илмий фонддан фойдаланиш имкониятини яратиш;

илмий-тадқиқот ишлари натижаларини таҳлил қилиш ва ҳисоботлар тайёрлашда кўмаклашиш;

тегишли кафедраларда (бўлимларда) лойиҳанинг олиб борилиши юзасидан илмий ходим ҳисоботларни кўриб чиқиш ва зарур йўлланмалар бериб бориш.

27. Қабул қилувчи ташкилот томонидан тайинланган илмий раҳбар (маслаҳатчи)нинг вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

ғолиб ёш олим билан биргаликда лойиҳани амалга ошириш календарь иш режасини ишлаб чиқиш ва унинг ўз вақтида амалга оширилишини назорат қилиш;

ғолиб ёш олимга илмий-тадқиқот ишини олиб бориши учун зарур бўлган маслаҳатлар бериб бориш;

лойиҳани амалга ошириш жараёнлари қайд этилган журнални тасдиқлаб бориш.

28. Ғолиб ёш олимнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

қабул қилувчи ташкилотнинг ички меҳнат тартиби ва техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш;

қабул қилувчи ташкилотнинг моддий-техника базасидан оқилона ва самарали фойдаланиш;

лойиҳани амалга ошириш жараёнларини қабул қилувчи ташкилот томонидан тасдиқланган ва муҳрланган журналда қайд этиб бориш;

илмий-тадқиқот натижалари асосида камида битта илмий мақолани нуфузли хорижий (имкон қадар импакт факторга эга бўлган) журналларда чоп этиш;

илмий раҳбар (маслаҳатчи)нинг кўрсатмаларига қатъий амал қилиш ва кафедра (бўлим) йиғилишларида бажарилган ишлар тўғрисида ҳисобот бериб бориш.

6-боб. Лойиҳаларни молиялаштириш ва унинг мониторинги

29. Ғолиб ёш олимларнинг “Академик ҳаракатчанлиги” дастури доирасида лойиҳани бажариш бўйича харажатларни қоплаш илмий фаолиятга оид давлат дастурларини молиялаштириш учун ажратилган бюджет маблағлари ҳисобидан ишчи гуруҳ ҳулосасига мувофиқ инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи ҳамда Вазирлик, ғолиб ёш олим фаолият юритаётган муассаса ва қабул қилувчи ташкилот ўртасида тузиладиган уч томонлама шартнома бўйича молиялаштириш амалга оширилади.

30. Лойиҳа харажатлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

хизмат сафарлари харажатлари (транспорт, яшаш ва овқатланиш харажатлари);

ноёб илмий объектлар, илмий лаборатория ва тажриба-конструкторлик бюрolari моддий-техника базасидан фойдаланиш харажатлари (коммунал тўловлар, кимёвий реактивлардан фойдаланиш харажатлари ва бошқалар). Бунда ташкилий ускуналарни сотиб олиш (компьютер, принтер ва бошқалар) ҳисобга олинмайди;

қўшимча харажатлар (асослантирилган ҳолда умумий маблағнинг 15 фоизидан кўп бўлмаган ҳолда);

илмий раҳбар (маслаҳатчи)га ҳар ойда тўланадиган иш ҳақи тўловлари (катта илмий ходим иш ҳақининг 0,5 бараваригача).

Талаб қилинадиган маблағларнинг умумий ҳажми базавий ҳисоблаш миқдорининг 200 бараваридан ошмаслиги лозим.

31. Ушбу Низомнинг 30-бандида кўзда тутилган харажатлар Вазирликка илмий фаолиятга оид давлат дастурларини молиялаштириш учун ажратилган

бюджет маблағлари ҳисобидан белгиланган тартибда, ғолиб ёш олим фаолият юритаётган ташкилотга танлов натижалари бўйича ғолиб бўлган ёш олимнинг “Академик ҳаракатчанлик” дастурини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида молиялаштирилади.

32. Ғолиб ёш олим фаолият юритаётган муассасага “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида ажратилган ва молия йили давомида фойдаланилмай қолган қолдиқлари йил охирида бюджетга қайтарилади.

33. Ғолиб ёш олимнинг асосий иш жойидаги лавозими ва ойлик иш ҳақи лойиҳани бажариш давомида сақланиб қолинади.

34. “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида бажариладиган лойиҳаларни мувофиқлаштириш, календарь иш режасининг бажарилишини мониторинг қилиш ғолиб ёш олим фаолият юритаётган ташкилотларнинг илм-фан ва инновацияга масъул бўлган раҳбар ўринбосари томонидан олиб борилади.

35. Лойиҳанинг амалга оширилиши мониторинг натижаларига кўра ёш олим фаолият юритаётган ёки қабул қилувчи ташкилотлар ташаббуси билан лойиҳани молиялаштириш қуйидаги ҳолларда Вазирлик томонидан тўхтатилиши мумкин:

ғолиб ёш олим томонидан лойиҳа умуман ёки тегишли даражада (режадан ортда қолиш, режанинг бир нечта бандлари) бажарилмаётган бўлса;

илмий-тадқиқот ишлари жараёнида натижага эришиш мумкин эмаслиги маълум бўлса;

қабул қилувчи ташкилотнинг ички тартиб-қоидаларини икки ва ундан ортиқ марта қўпол тарзда бузиш ҳолатлари кузатилса;

ғолиб ёш олимга боғлиқ бўлмаган ҳолда тажриба-конструкторлик ва технология ишларини бажариш жараёнида ишни давом эттириш мумкин эмаслиги ёки мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлса.

36. Лойиҳа бажарилиши яқунланганидан сўнг қабул қилувчи ташкилот ва ғолиб ёш олим ўртасида лойиҳани амалга ошириш харажатлари кўрсатилган ҳолда бажарилган ишлар бўйича далолатнома тузилади.

37. Ғолиб ёш олим “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида олиб борилган лойиҳа натижалари ҳисоботи фаолият юритаётган муассаса раҳбари томонидан тасдиқланган ҳолда илмий, илмий-техник кенгашда муҳокама қилингани ҳақидаги йиғилиш баённома кўчирмаси, ажратилган маблағларнинг сарфланганлиги бўйича ҳисобот Вазирликка тақдим этилади.

7-боб. Яқунловчи қоидалар

38. Илгари “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида ғолиб бўлган ёш олимларнинг кейинги танловларга айнан шу лойиҳа билан иштирок этишига йўл қўйилмайди.

39. Танлов натижаларидан норози бўлган номзод натижалар эълон қилинган кундан бошлаб ўн беш календарь кун ичида Вазирликка апелляция бериш ҳуқуқига эга. Апелляция ёзма равишда тақдим этилади.

Ишчи гуруҳ бир ҳафта муддатда киритилган апелляцияни кўриб чиқади ва Вазирлик белгилаган муддатда талабгорга қабул қилинган қарор ҳақида ёзма равишда хабар беради.

40. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

“Академик ҳаракатчанлик” дастурини
шакллантириш, амалга ошириш, молиялаштириш
ва мониторинг қилиш тартиби тўғрисидаги низомга
1-илова

**“Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида ташкил этиладиган танлов
учун илмий-тадқиқот иши бўйича лойиҳаларни шакллантириш ва уларни
ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқиш ҳамда танлаб олиш
СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Амалга ошириладиган тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги (Вазирлик)	“Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида республикадаги ёш олимлар учун ўз веб-сайтида танлов тўғрисида эълон жойлаштириш	Танлов бошланишидан бир ой олдин
2-босқич	Вазирлик	Танлов учун топширилган лойиҳаларни кўриб чиқиш бўйича Вазирлик томонидан ишчи гуруҳ тузиш	Танлов бошланишидан камида бир ой олдин
3-босқич	Танлов иштирокчиси	Танловда иштирок этиш учун фаолият кўрсатаётган муассасаларнинг йўлланма хати орқали лойиҳалар тақдим этиш	Танлов эълон қилингандан сўнг бир ой муддатда
4-босқич	Ишчи гуруҳ	Номзодларнинг лойиҳалар ҳимоясини ўтказиб, (тақдимот кўринишида ҳимоя қилишлари талаб этилади) якуний хулосага келиш	Лойиҳалар қабул қилиш якунлангандан сўнг 20 кун ичида
5-босқич	Вазирлик	Ғолиб номзодларнинг лойиҳаларини амалга оширишлари учун инновацион ривожланиш вазирининг буйруғини қабул қилиш	Ишчи гуруҳ хулосаси якунлангандан сўнг 10 кун ичида
6-босқич	Вазирлик	Танлов ғолибларини интернет нашрлари ва Инновацион ривожланиш вазирлиги расмий веб-сайтида эълон қилиш	5-босқич якунлангандан сўнг 10 кун ичида

“Академик ҳаракатчанлик” дастурини
шакллантириш, амалга ошириш, молиялаштириш
ва мониторинг қилиш тартиби тўғрисидаги низомга
2-илова

НАМУНА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ВАЗИРЛИГИ

Ўзбекистон Республикасидаги ноёб илмий объектлар, илмий лаборатория ва тажриба-
конструкторлик бюроларидан фойдаланиш учун

СЕРТИФИКАТ

№ _____

20__ йил “__” _____ гача амал қилади

Ушбу сертификат “Академик ҳаракатчанлик” дастури доирасида
Ўзбекистон Республикасидаги ноёб илмий объектлари, илмий асбоб-ускуналар,
илмий лабораториялар ва тажриба-конструкторлик бюроларидан фойдаланиш
ҳуқуқини беради

(Танлов голиби фаолият кўрсатаётган ташкилот номи)

Танлов голиби Ф.И.О. _____

раҳбар/у ваколат берган шахс

ИМЗО

Ф.И.О.

М.Ў.

20__ йил “__” _____

“Бўлажак олим” танловини ўтказиш тартиби тўғрисида НИЗОМ

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом “Бўлажак олим” танловини (кейинги ўринларда – танлов) ташкил этиш, ёшларнинг илмий ғояларини рағбатлантириш ҳамда илмий ва стартап лойиҳаларини молиялаштириш, мониторинг қилиш тартибини белгилайди.

2. Мазкур танлов доирасида аризаларни қабул қилишга Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги (кейинги ўринларда – Вазирлик) ҳузуридаги Ёшлар академияси (кейинги ўринларда – Ёшлар академияси) масъул ҳисобланади.

3. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

“Бўлажак олим” танлови – илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланиб келаётган иқтидорли ёшлар ва ёш олимларни қўллаб-қувватлаш, нуфузли илмий мактабларни шакллантириш, уларнинг илмий салоҳиятини ошириш, соддалаштирилган тартибда ёшларнинг илмий ғояларини рағбатлантиришга ҳамда илмий ва стартап лойиҳаларини молиялаштиришга қаратилган танлов;

Танлов комиссияси – танлов доирасида келиб тушадиган илмий ғоялар, илмий ва стартап лойиҳалар учун алоҳида тузиладиган, танловларни ўтказиш, ғолиблар тўғрисида хулоса олиш ҳамда ушбу жараёни мувофиқлаштирадиган Вазирликда ташкил этиладиган комиссия;

ёш олим – илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланаётган илмий даражаси, унвони, лавозими ва иш жойидан қатъи назар, 40 ёшдан ошмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароси;

илмий ғоя – илмий далил, муаммо, фараз, назария каби воқеликни ақс эттириш шаклларида бири бўлиб, фан тараққиётнинг самараси, илмий кашфиётларнинг натижаси сифатида пайдо бўладиган, турли фан соҳаларининг асосий тамойиллари, устувор қоидалари асосида ишлаб чиқилган лойиҳа;

илмий лойиҳа – аниқ мақсадларга эришиш ва вазифаларни ҳал этиш учун асосан янги билимларни қўллашга йўналтирилган амалий тадқиқотлар ва/ёки инновацияни яратиш ва ишлаб чиқаришга йўналтирилган инновацион тадқиқотлар;

стартап лойиҳа – амалга ошиш хавфи юқори бўлган шароитда янги маҳсулот ёки хизмат турини яратувчи инновацион ишланмаларнинг қўлланилиши, кўлами ва тез ўсиш суръати билан фарқланадиган янги бизнес лойиҳа;

илмий экспертиза – илмий лойиҳалар бўйича асослантирилган қарор қабул қилиш мақсадида уни ўрганиш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва хулоса тайёрлашга қаратилган фаолият;

техник экспертиза – тақдим этилган илмий лойиҳаларнинг ушбу Низом талабларга мувофиқлиги, шунингдек, илмий лойиҳа ҳужжатларига кўра тақдим этилган маълумотларни таҳлил қилишда хатоларни аниқлаш;

талабгор – илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳани ишлаб чиққан иқтидорли ёш олим ва/ёки унинг жамоаси;

Коллегиал орган – Вазирлик ҳайъати.

4. Танлов ҳар йили камида бир маротаба ташкил этилади.

2-боб. Илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳаларни шакллантириш ва уларни кўриб чиқиб, танлаб олиш тартиби

1-§. Илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳаларни шакллантиришга қўйиладиган умумий талаблар

5. Танловга иқтидорли ёшлар ва ёш олимларнинг илмий ва инновацион фаолиятини рағбатлантириш ҳамда уларнинг илмий ижодий ғоялари, интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқариш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг муаммолари ечимига қаратилган илмий ғоялар, илмий ва стартап лойиҳалар қабул қилинади.

6. Вазирлик танлов бошланишидан бир ой олдин ўз расмий веб-сайтига аризаларни шакллантириш, рўйхатдан ўтказиш ва топшириш тартиби, муддати ва талаблари кўрсатилган эълонни жойлаштиради.

7. Бир календарь йили давомида эълон қилинган танлов доирасида ғолиб деб топилган талабгорлар шу давр ичида навбатдаги танловларда иштирок этишига йўл қўйилмайди.

8. Танлов доирасида илмий ғоялар асосида макет ва (ёки) прототип яратишнинг ҳамда илмий ва стартап лойиҳаларни амалга оширишнинг энг кўп муддати бир йилгача бўлиши мумкин.

2-§. Танлов комиссияси фаолиятини ташкил этиш тартиби

10. Танлов доирасида келиб тушадиган илмий ғоялар, илмий ва стартап лойиҳаларни кўриб чиқиш бўйича Танлов комиссияси таркиби ҳар йил январь ойида Вазирлик томонидан тасдиқланади.

11. Танлов комиссияси ўз йўналишида камида 2 йил меҳнат стажига эга бўлган юқори малакали (турли вазирлик, идоралар, олий таълим ва илмий муассасалар, хусусий сектор вакилларидан ҳам келишув асосида жалб этилиши мумкин) камида 7 нафар тоқ сонли аъзолардан иборат таркибда тузилади. Танлов комиссиясига раислик қилиш вазифаси вазир ўринбосари даражасидаги раҳбарга юклатилади.

Бунда Танлов комиссияси раиси, зарур ҳолларда тор ихтисослашувдаги мутахассисларни (шу жумладан, ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлар мутахассисларини) кўшимча равишда илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳаларни кўриб чиқиш жараёнига жалб қилиши мумкин.

12. Танлов комиссияси мажлиси, унда Танлов комиссияси аъзоларининг камида учдан икки қисми (кворум) иштирок этган тақдирда, ваколатли ҳисобланади.

Танлов комиссияси томонидан қабул қилинган қарорлар баённомалар билан расмийлаштирилади.

Танлов комиссияси мажлислари очиқ муҳокама шаклида ташкил этилади.

13. Танлов комиссиясининг ҳар бир аъзосига йил якуни бўйича эришилган натижаларга мувофиқ танловни молиялаштириш учун ажратилган маблағлари ҳисобидан базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 баравари миқдоридан бир марталик мукофот пули (барча солиқ ва мажбурий тўловлар ушлаб қолинган ҳолда) берилади.

Мукофот пулини бериш (тайинлаш) инновацион ривожланиш вазирининг буйруғига мувофиқ амалга оширилади.

3-§. Илмий ғояларни кўриб чиқиш ва танлаб олиш тартиби

14. Илмий ғояларни кўриб чиқиш Танлов эълон қилингандан сўнг, иқтидорли ёшларнинг аниқ амалга ошириш механизмлари, муддати ва дастлабки натижалари кўрсатилган илмий ғоялари асосида амалга оширилади.

15. Илмий ғоялар бўйича аризалар Вазирлик томонидан белгиланган муддатлар, талаблар ва шаклларга мувофиқ камида икки ой муддатда икки босқичда қуйидаги тартибда талабгорларнинг саралаш танловларини ўтказилади.

1-босқичда киритилган илмий ғоялар ушбу Низомнинг 14-бандига мос равишда тўлиқ тақдим этилганлиги ва расмийлаштирилганлиги Ёшлар академияси томонидан кўриб чиқилади. Ёшлар академияси зарур ҳолатларда, тақдим этилган илмий ғоялар бўйича кўшимча маълумотлар, тақдимотлар талаб этиши ва илмий ғояларни ўрганишда тегишли мутахассисларни жалб қилиши мумкин.

Танлов доирасида талабгор томонидан тақдимот қилинган илмий ғояларда камчилик мавжуд бўлган тақдирда, талабгорга такомиллаштириш учун қайтарилади. Талабгор илмий ғояни бир ой муддат ичида такомиллаштирилган ҳолда қайта тақдим этади. Бир ойдан кеч тақдим этилган илмий ғоялар қабул қилинмайди.

1-босқич натижалари бўйича танловнинг 2-босқичида иштирок этадиган талабгорлар тўғрисида йиғма рўйхат шакллантирилади.

2-босқичда талабгорлар ўз илмий ғояларини Танлов комиссияси олдида тақдимот (презентация) кўринишида ҳимоясини ўтказадилар. 2-босқич

танловлар даврида тақдимот ҳимоясида узрли сабабларсиз иштирок этмаган талабгорларнинг илмий ғояси Танлов комиссиясининг қарорига асосан рад этилиши мумкин.

Тақдимот ҳимоясида талабгорлар илмий ғояни қисқа, лўнда ва асосланган ҳолда очиб бериши ҳамда пухта тайёргарлик кўрган ҳолда иштирок этишлари талаб этилади.

Бунда Танлов комиссияси тақдимот натижаларига асосан якуний хулоса тайёрлашда қуйидаги баҳолаш мезонларига амал қилади:

илмий ғояни жамият ва иқтисодиётдаги маълум бир муаммонинг ечимига қаратилганлиги – 30 баллгача;

илмий ғоянинг амалга ошириш учун талаб этиладиган маблағларнинг аниқ ва асосланган ҳисоб-китоб қилинганлиги – 30 баллгача;

илмий ғоянинг аниқ амалга ошириш механизмлари, муддати ва дастлабки натижалари кўрсатилганлиги – 40 баллгача.

16. Талабгорларни баҳолаш ҳамда ғолиб деб топиш Танлов комиссиясининг баённомаси билан расмийлаштирилади. Бунда, камида 50 балл тўплаган илмий ғоялар Танлов комиссияси қарори билан ғолиб деб топилиши мумкин.

Ғолиб деб топилган талабгорлар тўғрисидаги маълумотлар Вазирлик веб-сайтида жойлаштирилади ҳамда Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланши вазирининг буйруғи билан ғолиб талабгорларнинг илмий ғоялари амалга ошириш учун рағбатлантирилади.

Бир талабгор учун илмий ғояни амалга ошириш учун талаб қилинадиган маблағларнинг умумий ҳажми базавий ҳисоблаш миқдорининг 400 бараваридан ошмаслиги лозим.

17. Илмий ғояларни кўриб чиқиш ва танлаб олиш ушбу Низомга 1-иловада келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

4-§. Илмий лойиҳаларни шакллантириш ва уларни кўриб чиқиб, танлаб олиш тартиби

18. Танлов доирасида эълон қилинадиган илмий лойиҳа мавзулари Ёшлар академияси томонидан давлат бошқаруви органлари, хўжалик бирлашмалари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, илмий фаолият субъектларининг асосланган таклифлари, шунингдек, фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг мавжуд муаммолари, тижоратлаштириш имконияти мавжуд якуний тайёр маҳсулот/технологияларга бўлган эҳтиёжлари асосида шакллантирилади.

19. Шакллантирилган илмий лойиҳа мавзулари Танлов комиссияси томонидан кўриб чиқилганидан сўнг белгиланган тартибда Вазирлик томонидан эълон қилинади.

Эълон қилинган илмий мавзулар асосида талабгорлар томонидан киритилган илмий лойиҳалар Ёшлар академияси томонидан қабул қилинади ва техник экспертизадан ўтказилади.

Вазирлик танлов доирасида ёш олимларнинг таклифларига мувофиқ иқтисодий тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг мавжуд муаммолари, тижоратлаштириш имконияти мавжуд яқуний тайёр маҳсулот ёки технологияларга бўлган эҳтиёжлари бўйича мавзу эълон қилинмаган йўналишларда ташаббускор илмий лойиҳалар қабул қилиши мумкин.

Ташаббускор илмий лойиҳалар бўйича аризалар Вазирлик томонидан белгиланган талаблар, муддатлар, ташаббускор лойиҳаларнинг йўналишлари ва шаклларга мувофиқ тақдим этилади. Бунда илмий лойиҳаларни амалга ошириш механизми, муддатлари ва кутилаётган натижалар кўрсатилган бўлиши зарур.

20. Танлов доирасида эълон қилинадиган илмий лойиҳа мавзулари ва ташаббускор илмий лойиҳалар бўйича аризалар Вазирлик томонидан белгиланган муддатлар, талаблар ва шаклларга мувофиқ илмий лойиҳаларнинг саралаш танловларини ўтказилади.

Вазирлик ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан шакллантирилладиган ва мувофиқлаштирилладиган тегишли фан йўналишлари бўйича экспертлар жамоаси қабул қилинган илмий лойиҳаларни баҳолаш ва уларни кўриб чиқиш учун белгиланган тартибда илмий экспертиза жараёнини амалга оширади.

Танловга ҳужжатлар топшириш муддатининг охиригача танлов ҳужжатларида белгиланган талабларга жавоб берадиган камида битта илмий лойиҳа аризаси келиб тушган бўлса, танлов ҳақиқий деб ҳисобланади.

Техник ва илмий экспертизада ижобий баҳоланган ва молиялаштиришга тавсия этилган илмий лойиҳаларининг яқуний рўйхатини тасдиқлаш тўғрисидаги қарор Коллегиал орган томонидан қабул қилинади.

Агар танловда эълон қилинган мавзу бўйича ҳеч ким қатнашмаган бўлса, у ҳолда танлов бўлмаган деб ҳисобланади. Бу ҳолда Вазирлик ушбу лойиҳа бўйича бир хил шартлар ва талаблар асосида қайта танлов ўтказиши мумкин.

Агар лойиҳаларнинг техник экспертизаси натижаларига кўра, Вазирлик барча лойиҳаларни рад этса, танлов бўлмаган деб топилади ва қайта танлов эълон қилинади.

Танлов ҳужжатлари шартларини ўзгартирмасдан, қайта танловда янги таклифларни қабул қилиш муддати камида ўн иш куни деб белгиланади. Агар қайта танловга муқобил лойиҳа аризаси келиб тушмаса, белгиланган тартибда Коллегиал органга йўналтирилади. Ушбу мавзу бўйича қайта эълон қилмаслик қарор қабул қилиниши мумкин.

Битта илмий лойиҳани амалга ошириш учун талаб қилинадиган маблағларнинг умумий ҳажми базавий ҳисоблаш миқдорининг 2000 бараваридан ошмаслиги лозим.

21. Илмий лойиҳаларни шакллантириш ва уларни кўриб чиқиб, танлаб олиш ушбу Низомга 2-иловада келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

5-§. Стартап лойиҳаларни шакллантириш ва уларни кўриб чиқиб, танлаб олиш тартиби

22. Стартап лойиҳалар бўйича таклифларни кўриб чиқиш Танлов эълон қилингандан сўнг, талабгорларнинг аниқ амалга ошириш механизмлари, муддати ва дастлабки натижалари кўрсатилган стартап лойиҳалари асосида амалга оширилади.

Танлов доирасида талабгорлар томонидан юборилган стартап лойиҳалари Ёшлар академияси томонидан қабул қилинади.

23. Стартап лойиҳалар бўйича аризалар Вазирлик томонидан белгиланган муддатлар, талаблар ва шаклларга мувофиқ талабгорларнинг саралаш танловларини ўтказилади.

1-босқич тақдим этилган аризаларнинг танлов шартларига мослиги, ҳаётга татбиқ этиш даражаси ва натижадорлиги юзасидан Танлов комиссияси мажлисларида стартап лойиҳа тақдимоти билан иштирок этади.

24. Танлов комиссияси мажлисларида стартап лойиҳалар қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:

стартап лойиҳанинг инновационлиги – аввал қўлланилмаган технологиялар ва (ёки) жараёни ташкил этиш тамойиллари ёки аввал ишлаб чиқарилмаган маҳсулотнинг янги қўлланилиш даражаси – 20 баллгача;

стартап лойиҳанинг инвестициявий жозибadorлиги — қўшимча даромад келтирадиган ҳамда уни амалга оширишда инвестициялар хавфини камайтирадиган қулай инвестицион ва инновацион шароитлар ва афзалликлар йиғиндисиди – 20 баллгача;

стартап лойиҳани амалга ошириш самарадорлиги – 20 баллгача;

стартап лойиҳанинг ресурс билан таъминланганлиги – лойиҳани техник амалга ошириш имкониятлари (моддий-техник база, ходимлар, муҳофаза ҳужжатлари мавжудлиги ва бошқалар) – 10 баллгача;

стартап лойиҳа учун ажратилган маблағларнинг мақсадли сарфланиши, экспортга йўналтирилган ёки импорт ўрнини босадиган илмий ҳажмдор маҳсулотларни олишни ташкил қилиш истиқболлари – 30 баллгача.

25. Танлов комиссиясининг стартап лойиҳаларни кўриб чиқиш бўйича мажлиси натижалари бўйича камида 50 балл тўплаган стартап лойиҳалар 1-босқичдан муваффақиятли ўтган ҳисобланади ҳамда Вазирликнинг тегишли бўлими томонидан ўтказиладиган 2-босқич молиявий-иқтисодий экспертизасига йўналтирилади.

Молиявий экспертизадан муваффақиятли ўтган стартап лойиҳалар Ёшлар академияси томонидан Коллегиал органга кўриб чиқиш учун

киритилади. Коллегиал орган стартап лойиҳа тўғри ва холис экспертизадан ўтказилганлигини текшириш мақсадида қўшимча экспертиза тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин.

Қўшимча экспертиза ўтказиш тартиби Коллегиал орган томонидан тасдиқланади.

26. Коллегиал орган томонидан стартап лойиҳани молиялаштириш ёки молиялаштирамаслик тўғрисидаги қарор қабул қилинади ва Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи билан тасдиқланади.

27. Бир талабгорга стартап лойиҳани амалга ошириш учун талаб қилинадиган маблағларнинг умумий ҳажми базавий ҳисоблаш миқдорининг 3000 бараваридан ошмаслиги лозим.

Стартап лойиҳани амалга ошириш мақсадида 20 фоиздан кам бўлмаган миқдорда пул ёки моддий қиймат кўринишида қўшимча молиялаштириш бўйича шерик мавжуд бўлган тақдирда, коллегиал органнинг тегишли қарори билан стартап лойиҳага молиялаштиришда устуворлик берилиши мумкин.

28. Стартап лойиҳани кўриб чиқиш ва танлаб олиш ушбу Низомга 3-иловада келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

3-боб. Илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳаларни молиялаштириш тартиби

29. Танловни ташкил этиш ва молиялаштириш ҳар йили Давлат бюджетидан илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

30. Танлов комиссияси муваффақиятли деб топган ва тасдиқлаган илмий ғояларни рағбатлантириш инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи қабул қилингандан сўнг амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирининг буйруғига асосан муваффақиятли ўтган илмий ғоя муаллифларига пул маблағлари уларнинг номига очилган банк картасига ўтказиб берилади.

31. Коллегиал орган қарорига мувофиқ молиялаштиришга тавсия этилган илмий лойиҳалар Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи қабул қилингандан сўнг амалга оширилади.

Илмий лойиҳаларни бажариш учун Вазирлик билан ғолиб талабгор ва илмий лойиҳанинг ижрочи ташкилоти ўртасида уч томонлама шартнома тузилади.

Илмий лойиҳаларни молиялаштиришда ҳисоб-китоблар ва молиявий режанинг шакллари, тартиби, харажатларнинг ҳажми ҳамда турларини аниқлаш тартиби Вазирлик томонидан белгиланади.

Ажратилган маблағлар илмий изланишлар олиб боришга, шунингдек, иш ҳақидан ташқари, умумий маблағнинг камида 40 фоизи илмий асбоб-ускуналар, хом ашёлар ҳамда бошқа зарур материалларни харид қилиш ва натижада юқори қийматга эга, тижоратлаштириш имкони юқори бўлган янги маҳсулот (хизмат)ларни ишлаб чиқаришни таъминлашга йўналтирилиши лозим.

32. Коллегиал орган қарорига мувофиқ молиялаштиришга тавсия этилган стартап лойиҳалар инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи қабул қилингандан сўнг амалга оширилади.

33. Стартап лойиҳаларни молиялаштириш Вазирлик билан танлов натижаларига кўра ғолиб талабгор фаолият юритаётган (ёки у томонидан ташкил этиладиган) стартап лойиҳани амалга оширувчи юридик шахс ўртасида тузиладиган шартнома шартларига мувофиқ амалга оширилади.

34. Молиялаштирилаётган стартап лойиҳалар ижрочи ташкилотлари белгиланган тартибда Вазирлик ҳузуридаги Илғор технологиялар маркази, Инновацияларни жорий қилиш ва технологиялар трансферининг миллий офиси ёки “Яшнобод” инновация технопарки резиденти мақомини олиш ҳуқуқига эга.

4-боб. Илмий ғоя, илмий ва стартап лойиҳаларнинг амалга оширилишини мониторинг қилиш тартиби

35. Танлов доирасида илмий ва стартап лойиҳаларнинг амалга оширилишини мониторинг қилиш Вазирлик билан тузилган шартнома шартларига мувофиқ амалга оширилади.

Мониторинг лойиҳа тасдиқланган режага мувофиқ бажарилиши, молиявий маблағларнинг мақсадга мувофиқ сарфланиши, белгиланган муддатларда ҳисоботлар тақдим этилиши ва олинган натижаларнинг самарадорлигини баҳолашни ўз ичига олади.

Илмий ва стартап лойиҳаларининг мониторинг натижалари бўйича жамланма ҳисоботни белгиланган тартибда қабул қилиш, шунингдек, уларни бажариш бўйича ахборот ва бошқа таҳлилий материаллар тайёрлаш Ёшлар академияси томонидан амалга оширилади.

36. Илмий ғояларни амалга ошириш жараёнини мониторинг қилиш Ёшлар академияси томонидан амалга оширилади. Илмий ғоялар бўйича белгиланган ишларни ўз муддатида бажармаслик, шунингдек, ҳисоботларни топшириш муддатлари ва молиявий интизомни бузиш Ёшлар академиясининг ташаббуси билан талабгорнинг икки йилга Танловда қатнашишини рад этиш учун асос бўлади.

37. Илмий ва стартап лойиҳаларнинг натижалари мониторинги Вазирлик ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан амалга оширилади.

38. Зарур ҳолларда тегишли фан йўналишлари бўйича экспертлар жамоаси билан биргаликда мустақил эксперт ва мутахассисларни жалб этган ҳолда, илмий ва стартап лойиҳаларнинг бажарилиши мониторингини амалга оширади.

Мониторинг қуйидаги шаклларда амалга оширилади:

тақдим этилган ҳисоботларни экспертлар томонидан кўриб чиқиш;

илмий лойиҳа раҳбарининг тақдимот шаклидаги ҳисоботлари билан танишиш;

зарур ҳолларда илмий лойиҳани бевосита жойига чиққан ҳолда ўрганиш.

Илмий лойиҳани масофадан ёки бевосита жойига чиққан ҳолда ўрганишда қуйидаги асосий жиҳатларга эътибор қаратилиши лозим:

илмий лойиҳа бўйича имзоланган шартнома ва унинг календарь режасига асосан бажарилиш ҳолати;

ижрочи ташкилот томонидан илмий лойиҳанинг амалга оширилиши учун зарур шарт-шароитлар яратиб берилганлиги;

ажратилган молиявий маблағнинг мақсадли сарфланаётганлиги;

илмий лойиҳалар натижалари бўйича етакчи хорижий журналларда мақолалар чоп этиш борасида эришилган натижалар ва уларнинг мавжуд салоҳиятга нисбатан қиёсий таҳлили;

ҳар бир лойиҳа доирасида қўлга киритиладиган якуний натижалар ва уларни тижоратлаштириш имкониятлари.

39. Илмий ва стартап лойиҳалар бўйича белгиланган ишларнинг алоҳида босқичларининг режалаштирилган ҳажмларини ўз муддатида бажармаслик, шунингдек, ҳисоботларни топшириш муддатларини ва молиявий интизомни бузиш Вазирликнинг ташаббуси билан молиялаштириш тўхтатилишига ва шартнома бекор қилинишига асос бўлиши ва илмий лойиҳаларнинг ижрочи ташкилотларига нисбатан тегишли чоралар кўришга олиб келиши мумкин.

40. Илмий ва стартап лойиҳалар мониторинги натижалари бўйича Вазирлик ҳузуридаги Илмий-техник ахборот марказининг хулосалари Вазирлик томонидан илмий йўналишларнинг истиқболини белгилаш, илмий ва стартап лойиҳаларни молиялаштиришни давом эттириш ёки тўхтатиш бўйича қарорлар қабул қилиш учун асос ҳисобланади.

41. Коллегиал орган тақдим этилган ҳужжатлар асосида (билдиришнома, тадқиқот лойиҳалари тўғрисидаги ҳисобот), аниқланган ўзгаришлар ёки олинган натижалар кутилганидан ўзгача бўлса, илмий ва стартап лойиҳаларни келгусида молиялаштириш ёки уларнинг мақсадли параметрларини қайта расмийлаштириш тўғрисида қарор қабул қилади.

Коллегиал орган тақдим этилган ҳужжатлар (ариза-хабарнома, ҳисобот илмий ва стартап лойиҳалар) асосида кутилган натижалардан фарқли ўлароқ, натижалар илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлмаганлиги аниқланган бўлса, илмий ва стартап лойиҳаларни молиялаштиришни тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Илмий ва стартап лойиҳаларни молиялаштиришни тўхтатиш ижрочи ташкилот ва Вазирлик ўртасидаги тузилган шартномани бекор қилиш учун асос бўлади.

42. Молиялаштирилиши тўхтатилган лойиҳалардан бўшаган маблағлар навбатдаги танловларга йўналтирилади.

5-боб. Яқунловчи қоидалар

43. Илмий ва стартап лойиҳаларнинг ҳар бир ижрочиси фақат бир лойиҳада тўлиқ ставкада ёки икки лойиҳада ўриндош сифатида иштирок этиши мумкин, бунда уларнинг умумий улуши икки тўлиқ ставкадан ошмаслиги лозим.

44. Илмий лойиҳалар бўйича ғолиб талабгорлар ижрочи ташкилотларнинг раҳбарлари билан бир қаторда бажариладиган тадқиқотларнинг илмий-техник савияси, ҳисоботларни белгиланган муддатларда топширилиши, шунингдек, молиявий маблағларнинг самарали ва мақсадли сарф қилиниши учун шахсан жавоб берадилар.

45. Илмий лойиҳанинг раҳбари бошқа жойга ишга ўтган ҳолларда ушбу лойиҳанинг амалга оширилиш жойи (ижрочи ташкилот) ўзгартирилмайди.

46. Илмий лойиҳа бўйича ижрочи ташкилотнинг қонунчилик ҳужжатларида кўрсатилган фаолияти тўхтатилганда, мазкур ташкилотдаги илмий лойиҳалар йўналиши мос бошқа ташкилотга ўтказилади.

47. Ушбу низом талабларини бузганликда айбдор шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

“Бўлажак олим” танловини ўтказиш
тартиби тўғрисидаги низомга
1-илова

**Танлов доирасида илмий ғояларни шакллантириш, кўриб
чиқиш ва танлаб олиш
СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Амалга ошириладиган тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Инновацион ривожланиш вазирлиги (Вазирлик)	“Бўлажак олим” танлови доирасида иқтидорли ёшлар учун танлов эълон қилиш	Бир йилда камида бир марта
2-босқич	Танлов иштирокчиси	Аниқ амалга ошириш механизмлари, муддати ва дастлабки натижалари кўрсатилган илмий ғояларни тақдим этиш	Танлов эълон қилингандан сўнг бир ой муддатда
3-босқич	Ёшлар академияси	Ушбу Низомнинг талабларига мос равишда тўлиқ тақдим этилганлиги ва расмийлаштирилганлигини кўриб чиқиш ва муваффақиятли ўтган илмий ғоялар бўйича йиғма рўйхат шакллантириш ҳамда Танлов комиссиясига тақдим этиш	Танловга хужжатларни қабул қилиш якунланган санадан бошлаб, 30 кун ичида
4-босқич	Танлов комиссияси	Талабгорлар илмий ғояларининг ҳимояси ўтказилиб, (презентация кўринишида ҳимоя қилишлари талаб этилади) якуний хулосага келиш	Танлов комиссиясига йиғма рўйхат тақдим этилгандан сўнг 30 кун ичида
5-босқич	Вазирлик	Ғолиб талабгорларнинг илмий ғояларини амалга оширишлари учун Вазирликнинг тегишли буйруғини қабул қилиш	Танлов комиссияси хулосаси расмийлаштирилгандан сўнг 10 кун ичида
6-босқич	Вазирлик	Танлов ғолибларини интернет нашрлари ва Инновацион ривожланиш вазирлиги расмий веб-сайтида эълон қилиш	Вазирликнинг тегишли буйруғи қабул қилингандан сўнг 10 кун ичида

“Бўлажак олим” танловини ўтказиш
тартиби тўғрисидаги низомга
2-илова

**Танлов доирасида илмий лойиҳаларни шакллантириш,
кўриб чиқиш ва танлаб олиш
СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Амалга ошириладиган тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Инновацион ривожланиш вазирлиги (Вазирлик)	“Бўлажак олим” танлови доирасида иқтидорли ёшлар учун танлов эълон қилиш	Бир йилда камида бир марта
2-босқич	Ёшлар академияси	Танлов доирасида эълон қилинадиган илмий лойиҳа мавзуларини шакллантириш	Йил давомида
3-босқич	Танлов комиссияси Вазирлик	Ёшлар академияси томонидан шакллантирилган илмий лойиҳа мавзуларини кўриб чиқиш ва эълон учун танлаб олиш Танлаб олинган мавзулар рўйхатини эълон қилиш	Танлов эълон қилишдан 20 кун аввал Танлов эълон қилинган кундан бошлаб
4-босқич	Ёшлар академияси	Эълон қилинган илмий мавзулар асосида ёки ташаббускор илмий лойиҳаларни қабул қилиш	Лойиҳалар қабул қилиш якунлангунча
5-босқич	Ёшлар академияси	Танлов доирасида қабул қилинган илмий лойиҳаларни ўрнатилган тартибда техник экспертиза жараёнини амалга ошириш	Лойиҳалар қабул қилиш якунлангандан сўнг 15 кун ичида
6-босқич	Тегишли фан йўналишлари бўйича экспертлар жамоаси	Танлов доирасида қабул қилинган техник экспертиза натижаларига кўра илмий лойиҳаларни баҳолаш ва уларни кўриб чиқиш учун ўрнатилган тартибда илмий экспертиза жараёнини амалга ошириш	Техник экспертиза якунлангандан сўнг 30 кун ичида
7-босқич	Коллегиал орган	Техник ва илмий экспертизада ижобий баҳоланган ва молиялаштиришга тавсия этилган илмий лойиҳаларининг якуний рўйхатини тасдиқлаш тўғрисидаги қарор қабул қилиш	Илмий экспертиза якунлангандан сўнг 10 кун ичида

“Бўлажак олим” танловини ўтказиш
тартиби тўғрисидаги низомга
3-илова

**Танлов доирасида стартап лойиҳаларни кўриб чиқиш ва танлаб олиш
СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Амалга ошириладиган тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Инновацион ривожланиш вазирлиги (Вазирлик)	“Бўлажак олим” танлови доирасида иқтидорли ёшлар учун танлов эълон қилиш	Бир йилда камида бир марта
2-босқич	Танловда иштирок этмокчи бўлган талабгорлар	Аниқ амалга ошириш механизмлари, муддати ва дастлабки натижалари кўрсатилган стартап лойиҳаларни Ёшлар академиясига тақдим этиш	Лойиҳаларни қабул қилиш яқунлангунга қадар
3-босқич	Танлов комиссияси	Тақдим этилган аризаларнинг танлов шартларига мослиги, ҳаётга татбиқ этиш даражаси ва натижадорлиги юзасидан стартап лойиҳа тақдимоти	Лойиҳалар қабул қилиш яқунлангандан сўнг 20 кун муддатда
4-босқич	Вазирликнинг тегишли бўлими	Танлов комиссиясидан муваффақиятли ўтган стартап лойиҳаларнинг молиявий-иқтисодий экспертизасини ўтказиш	3-босқич яқунлангандан сўнг 20 кун муддатда
5-босқич	Коллегиал орган	Стартап лойиҳаларнинг молиявий-иқтисодий экспертизаси натижаларига асосан стартап лойиҳани молиялаштириш ёки молиялаштирмаслик тўғрисидаги қарор қабул қилинади	4-босқич яқунлангандан сўнг 10 кун муддатда

**Ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларга қисқа муддатли
илмий стажировкаларга юбориш тартиби тўғрисида
НИЗОМ**

1-боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низом олий таълим ва илмий ташкилотлар (кейинги ўринларда – буюртмачилар) томонидан тавсия этилган номзодларни етакчи хорижий илмий ташкилотлар (марказлар, университетлар ва бошқалар)га қисқа муддатли илмий стажировкаларга (кейинги ўринларда – стажировка) юбориш юзасидан танловларни ташкил этиш, ўтказиш, саралаш, молиялаштириш ва стажировка якуни бўйича ҳисобот тақдим этиш тартибини белгилайди.

2. Ушбу Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

номзодлар – буюртмачилар томонидан стажировка ўташга юбориш мақсадида тавсия этиладиган илмий, илмий-педагогик ва техник-муҳандис шу билан бирга, стажёр-тадқиқотчи, докторант, мустақил изланувчи ва таълим олувчи сифатида фаолият юритаётган талабгорлар;

махсус эксперт гуруҳи – стажировка ўташга юбориш бўйича саралаш танловларни ўтказиш, ғолиб ва рад этилган номзодлар тўғрисида хулоса олиш ҳамда ушбу жараёни мувофиқлаштириш ҳуқуқига эга Инновацион ривожланиш вазирлигининг коллегиал органи;

мақсадли танловлар – Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги (кейинги ўринларда – Вазирлик) ташаббусига кўра илм-фан соҳасида етакчи хорижий илмий ташкилотлар ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш бўйича тузилган англашув битимлари доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси топшириқларини амалга ошириш мақсадида эълон қилинадиган танловлар;

маълумот (ҳужжат)лар – буюртмачилар томонидан стажировка ўташга юбориш мақсадида тавсия этилган номзодлар тўғрисида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ҳужжатлар тўплами.

3. Стажировка ўташга юбориш Вазирлик томонидан даврий равишда, танлов асосида, календарь йилида камида бир мартаба ташкил этилади.

4. Стажировкалар бир ойдан олти ойгача бўлган давр мобайнида белгиланган муддатларда амалга оширилади.

Бир ойдан кам (15 календарь кундан кам бўлмаган) бўлган муддатга стажировка ўташга юбориш махсус эксперт гуруҳи хулосаси асосида маъқулланган тақдирда амалга оширилади.

5. Стажировка ўташга тавсия этилаётган номзодларни мутахассислик фанидан чет тилида суҳбат ўтказиш, ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билим даражаси ва кўникмаларини аниқлаш юзасидан дастлабки саралаш танловини ўтказиш бевосита буюртмачилар томонидан амалга оширилади.

2-боб. Танловларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби

1-§. Номзодларга қўйиладиган талаблар

6. Стажировка ўташга мутахассислик фани ва хорижий тилларни ўзининг иш фаолиятини амалга оширишда зарур бўлган даражада билладиган, ёши 20 дан 40 гача бўлган номзодлар юборилади.

7. Номзодлар бир йил давомида икки маротаба етакчи хорижий илмий ташкилотларда (марказлар, университетлар ва бошқалар) стажировка ўташга голиб сифатида маъқулланиши мумкин эмас.

8. Танловларда голиб деб топилган номзодлар стажировка ўтаб келгандан ҳамда мазкур стажировка бўйича ҳисобот тақдим этгандан сўнг навбатдаги календарь йилидаги эълон қилинган танловларга номзод сифатида тавсия этилиши мумкин.

2-§. Танловни эълон қилиш тартиби

9. Вазирлик стажировкаларга юбориш бўйича танлов ҳақидаги эълонни танлов ўтказишдан камида бир ой олдин Вазирликнинг расмий веб-сайтига жойлаштиради.

Танлов ҳақида Интернет жаҳон ахборот тармоғи, оммавий ахборот воситалари ҳамда ижтимоий тармоқларда ҳам эълон берилиши мумкин.

10. Танловни ўтказиш ҳақидаги эълонда қуйидагилар акс этиши зарур: тақдим этиладиган маълумот (ҳужжат)ларнинг аниқ рўйхати, уларни қабул қилиш тартиби, муддатлари ва жойи;

танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар;

зарур маълумот (ҳужжат)лар рўйхати;

боғланиш учун масъул ходимлар телефони ва электрон почта манзили.

3-§. Маълумот (ҳужжат)ларни қабул қилиш тартиби

11. Буюртмачилар стажировка ўташга тавсия этилган номзодлар тўғрисида Вазирликка қуйидаги маълумот (ҳужжат)ларни тақдим этадилар:

мазкур Низом 1-иловасига мувофиқ шаклдаги стажировка режаси;

буюртмачиларнинг коллегиял органи (илмий кенгаш, кенгаш, илмий-техникавий кенгаш, илмий-мувофиқлаштирувчи кенгаш ва бошқа шаклларда бўлиши мумкин) қароридан кўчирма;

қабул қилувчи томонидан стажировка ўташ учун буюртмачилар номига келган таклифнома (роз依лик) хати шу жумладан, буюртмачилар томонидан

тасдиқланган ва қабул қилувчи томон билан келишилган стажировка даврида амалга ошириладиган ишлар дастури;

номзоднинг маълумотнома-объективкаси (анкета);

олий таълим муассасасини тугатганлигини тасдиқловчи дипломнинг нусхаси ва/ёки илмий даражаси (фан номзоди, PhD ва фан доктори), илмий унвонини (катта илмий ходим, доцент, профессор) тасдиқловчи диплом(лар)нинг нусхаси, агар мавжуд бўлса;

фуқаролик паспорти ёки идентификация ID картаси нусхаси;

номзоднинг 3x4 см ўлчамдаги оқ фондаги 2 дона рангли фотосурати;

хорижий тиллардан билим даражасини белгиловчи амалдаги миллий ёки халқаро сертификат (Миллий квалификация сертификати, IELTS, TOEFL ва шу кабилар, муддати ўтган ҳужжатлар бундан мустасно), агар мавжуд бўлса.

12. Мақсадли танловларни ташкил этишда қабул қилувчи томонидан стажировка ўташ учун таклифнома (розилик) хати Вазирлик номига юборилиши мумкин.

Бунда стажировка давомида амалга ошириладиган ишлар дастури Вазирлик томонидан қабул қилувчи ташкилот ўртасида марказлашган ҳолда келишилиши мумкин.

13. Буюртмачилар номзодлар тўғрисидаги маълумот (ҳужжат)ларни тегишли тартибда расмийлаштирган ҳолда кузатув хати билан ушбу Низомнинг 11-бандида келтирилган кетма-кетликда чоп этилган шаклда Вазирликка тақдим этадилар ёки электрон шаклда Вазирликнинг электрон почта манзилига юборилади.

14. Буюртмачилар раҳбарлари номзодларни тавсия этиш жараёнининг ҳолислиги ва тақдим этилаётган маълумот (ҳужжат)ларнинг ҳаққонийлиги шу билан бирга тавсия этилган номзодларни саралаш, танловларда иштирокини таъминлаш учун шахсан жавоб берадилар.

4-§. Махсус эксперт гуруҳи фаолиятини ташкил этиш тартиби

15. Номзодларни танлов асосида саралаш мақсадида Вазирлик томонидан махсус эксперт гуруҳ(лар)и ташкил қилинади.

16. Махсус эксперт гуруҳи инновацион ривожланиш вазирининг буйруғи асосида ҳар йили тузилади. Махсус эксперт гуруҳи раҳбари, раҳбар ўринбосари, котиб ва камида беш нафар тоқ сонли аъзолардан иборат бўлади.

17. Махсус эксперт гуруҳи таркибига ўз йўналишида камида 2 йил меҳнат стажига эга бўлган, чет тилларини юқори даражада биладиган малакали (турли вазирлик, идоралар, олий таълим ва илмий ташкилотлар) мутахассислар киритилади. Махсус эксперт гуруҳига раҳбарлик қилиш вазифаси вазир ўринбосари даражасидаги раҳбарга юклатилади.

Эксперт гуруҳи раҳбари, зарур ҳолларда қўшимча мутахассисларни (вазирлик, идоралар, олий таълим ва илмий ташкилотлар, шу жумладан ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари мутахассисларини) эксперт сифатида (овоз бериш ҳуқуқи билан) саралаш, танловларга жалб қилиши мумкин.

18. Махсус эксперт гуруҳи йиғилишлари юзма-юз ёки сиртдан (сўров орқали), шу жумладан юзма-юз йиғилишлар онлайн режимда видеомулоқот шаклида ўтказилиши мумкин.

19. Махсус эксперт гуруҳи йиғилишини ўтказиш учун кворум унинг таркибининг учдан икки қисмини ташкил этиши лозим.

Махсус эксперт гуруҳи баённомалари гуруҳ раҳбари томонидан тасдиқланади ва иштирок этган барча аъзолар томонидан имзоланади.

20. Стажировкаларга юбориш орқали кадрлар тайёрлаш жараёнини жадал ривожлантириш ва сифатини ошириш, иқтидорли ёшларни илм-фанга кенг жалб қилиш, олий таълим ва илмий ташкилотларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва ундан республиканинг инновацион ривожланишида самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида махсус эксперт гуруҳи қуйидагиларга ҳақлидир:

1-босқич саралаш танловларда маълумот (ҳужжат)ларни тақдим этилмаган қисмини тўлдириш учун эълон қилинган танловлар муддатини узайтириш;

2-босқич саралаш танловларда стажировка дастурларини қайта тақдимот ҳимоясини ўтказишга рухсат бериш.

21. Махсус эксперт гуруҳининг барча аъзоларига йил якуни бўйича эришилган натижаларга мувофиқ Илм-фанни молиялаштириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси (кейинги ўринларда – Жамғарма) маблағлари ҳисобидан базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 баравари миқдоридан бир марталик мукофот пули (барча солиқ ва мажбурий тўловларни ушлаб қолган ҳолда) берилади.

Мукофот пулини бериш (тайинлаш) инновацион ривожланиш вазирининг буйруғига мувофиқ амалга оширилади.

22. Махсус эксперт гуруҳининг фаолиятини унинг масъул котиби ташкил этади.

23. Махсус эксперт гуруҳи қабул қилган қарорларининг холислиги ва ҳаққонийлиги учун жавобгардир.

3-боб. Саралаш танловларни ўтказиш ва стажировкага юбориш тартиби

24. Стажировкаларга юбориш бўйича келиб тушган маълумот (ҳужжат)ларни умумлаштириш, номзодларни саралаш танловини ташкил этиш ва ўтказиш тегишли бўлим томонидан амалга оширилади.

25. Жамғарманинг Кузатув кенгаши буюртмачиларнинг юқори турувчи вазирлик ва идораларининг асослантирилган таклифлари бўйича саралаш танлов ўтказмаган ҳолда қарор чиқаришга ҳақли.

Бунда тавсия этилган номзодларнинг малакаси ва унга қўйиладиган талаблар ижроси юзасидан бевосита вазирлик ва идораларнинг раҳбарлари шахсан жавобгар ҳисобланади.

26. Номзодлар тўғрисидаги маълумот (ҳужжат)лар 10 иш куни муддатида тегишли бўлим томонидан умумлаштирилиб, махсус эксперт гуруҳига хулоса олиш учун киритилади.

27. Саралаш танловлар икки босқичда ўтказилади. Махсус эксперт гуруҳининг қарори унинг аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Овозлар тенг бўлган тақдирда, Махсус эксперт гуруҳи раҳбарининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади.

28. Махсус эксперт гуруҳи киритилган маълумот (ҳужжат)ларга асосан камида бир ойлик муддатда икки босқичда қуйидаги тартибда номзодларнинг саралаш танловларини ўтказилади.

Саралаш танловларнинг 1-босқичида киритилган маълумот (ҳужжат)лар ушбу Низомнинг 11-бандига мос равишда тўлиқ тақдим этилганлиги ва расмийлаштирилганлиги кўриб чиқилади.

Саралаш танловларнинг 1-босқичи якунлари бўйича маълумот (ҳужжат)лари тақдим этилган номзодлар бўйича саралаш танловнинг 2-босқичида иштирок этишга ўтказилган номзодлар тўғрисида йиғма рўйхат шакллантирилади.

Махсус эксперт гуруҳининг саралаш танловларнинг 1-босқичи натижалари бўйича қабул қилинган қарори Вазирлик веб-сайтида жойлаштирилади.

Саралаш танловларнинг 2-босқичида номзодлар ўз стажировка дастурларини чет тилида тақдимот (презентация) кўринишида ҳимоясини ўтказадилар.

Саралаш танловлар даврида тақдимот ҳимоясида иштирок этмаган (келмаган) номзодларнинг ҳужжатлари махсус эксперт гуруҳининг қарорига асосан рад этилиши мумкин.

Тақдимот ҳимоясида номзодлар танланган тадқиқот ишини қисқа, лўнда ва асосланган ҳолда очиб бериши ҳамда пухта тайёргарлик кўрган ҳолда иштирок этишлари талаб этилади.

Бунда Махсус эксперт гуруҳи тақдимот натижаларига асосан якуний хулоса тайёрлашда қуйидаги мезонларга амал қилади:

хорижий тилларни ўзининг иш фаолиятини амалга оширишда зарур бўлган даражада билиши ва қўллай олиши – 30 баллгача;

стажировка мақсад ва вазифаларининг долзарблиги ҳамда илмий ёки иқтисодий самарадорлиги – 40 баллгача;

стажировканинг олий таълим ва/ёки илмий ташкилотнинг йўналишлари, эҳтиёжлари ва талабларига мослиги – 30 баллгача.

Тақдимот натижаларига асосан камида 60 балл тўплаган номзодлар Махсус эксперт гуруҳи қарори билан ғолиб деб топилади.

29. Ғолиб номзодларнинг стажировка учун талаб этиладиган маблағлари (транспорт, яшаш, овқатланиш ва бошқа харажатлар) Вазирлик томонидан кўриб чиқилгандан сўнг махсус эксперт гуруҳининг якуний хулосаси расмийлаштирилади.

Бунда стажировкага юбориш харажатлари бўйича тегишли асословчи хужжатлар номзодлар томонидан Вазирликка тақдим этилиши лозим.

30. Иккинчи босқич танлов ғолиблари тўғрисида ушбу Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклда тузиладиган якуний хулоса Кузатув кенгашида тасдиқлаш учун Жамғармага киритилади.

31. Саралаш танловларнинг 2-босқичи натижалари Вазирликнинг расмий веб-сайтида жойлаштириш орқали эълон қилинади.

Ғолиб номзодларни стажировка ўташга юбориш Жамғарма томонидан танлов якунига мувофиқ Жамғарма Кузатув кенгашининг тегишли қарори қабул қилингандан сўнг амалга оширилади.

Ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларга қисқа муддатли илмий стажировкаларга юбориш ушбу Низомга 2-иловада келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

32. Вазирлик стажировка бўйича саралаш танловларнинг ҳаққонийлигига ва белгиланган муддатларда амалга оширилишига жавобгардир.

4-боб. Стажировкаларни молиялаштириш тартиби

33. Стажировкаларга юбориш билан боғлиқ харажатлар Жамғарма маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

34. Стажировкаларни молиялаштириш тегишли молия йили учун Жамғарманинг Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган даромадлар ва харажатларининг прогноз параметрларида назарда тутилади.

35. Махсус эксперт гуруҳининг якуний хулосасига мувофиқ саралаб олинган номзодларнинг стажировкаси билан боғлиқ харажатлар Жамғарманинг тегишли молия йилида ушбу мақсадлар учун режалаштирилган маблағлари доирасида бўлиши зарур.

36. Вазирлик ажратилган маблағлардан самарали ва мақсадли ишлатилишини йўлга қўйиш мақсадида стажировка билан боғлиқ харажатларни қисқартириш ва оптималлаштириш ҳуқуқига эга.

37. Стажировкалар бўйича харажатлар Вазирлик, Жамғарма ижро этувчи дирекцияси, Буюртмачи ҳамда етакчи хорижий илмий ташкилот ўртасидаги шартнома билан тартибга солинадиган стажировка шартлари, талаблари ва муддатларига мувофиқ амалга оширилади.

38. Стажировкаларга юбориш билан боғлиқ талаблар ва харажатлар ўрнатилган тартибда тузиладиган шартнома, жўнаб кетиш (келиш) санаси ва бошқаларга асосан ўзгариши мумкин.

Бунда номзодлар томонидан режалаштирилган стажировканинг давомийлик муддати Махсус эксперт гуруҳида тасдиқланган стажировка муддатидан ошмаслиги шарт.

39. Стажировка ўташ даврида Жамғарма ажратилган маблағларда оқилона ва мақсадли фойдаланиш ҳамда харажатлар сметасига қатъий риоя этган ҳолда сарфланиши учун Буюртмачи ва номзодлар жавобгар ҳисобланади.

5-боб. Стажировка якуни бўйича ҳисобот тақдим этиш тартиби

40. Стажировка якуни бўйича молиявий ва илмий ҳисоботлар тақдим этилади.

41. Стажировка ўташ учун ажратилган маблағлардан фойдаланиш юзасидан молиявий ҳисобот буюртмачилар томонидан тасдиқланган ва тегишли ҳужжатлар, шу жумладан, харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган ҳолда, ғолиб номзодлар стажировка ўтаб келган кундан бошлаб 10 иш кунда қоғоз ва электрон шаклда Жамғармага тақдим этилади.

Бунда ҳисобот маълумотларига асосан белгиланган тартибда ишлатилмаган (иқтисод қилинган ва мақсадсиз сарфланган) маблағлар стажировка якунланган кундан бошлаб 25 иш кунда Жамғармага қайтарилиши шарт.

42. Стажировка харажатлари шартномада кўзда тутилган маблағ миқдоридан ошиб кетган ҳолларда, ҳақиқий харажатлар Буюртмачи томонидан қопланади.

43. Стажировка якуни бўйича ғолиб номзодлар томонидан стажировка ўтаб келган кундан бошлаб 10 иш кунда илмий ҳисобот тайёрланади.

44. Илмий ҳисобот буюртмачиларнинг коллегиял органига кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун киритилади.

45. Илмий ҳисобот тасдиқланмаган тақдирда ёш олимнинг стажировка даврида ишлатилган маблағлари унинг иш ҳақидан ушлаб қолиниб, Буюртмачи томонидан Жамғармага ўтказиб берилади.

46. Тасдиқланган илмий ҳисобот ва коллегиял орган қарори нусхаси буюртмачилар расмий кузатув хатига илова қилинган ҳолда коллегиял орган қарори чиққан кундан бошлаб 10 иш кунда қоғоз ва электрон шаклда Вазирликка тақдим этилади.

47. Ғолиб номзодлар стажировка ўтаб келган илмий-тадқиқот ишлари натижалари бўйича хорижий илмий анжуманларда маъруза билан иштирок этиши ва халқаро тан олинган маълумотлар базасидаги етакчи илмий журналларда нашр қилиши, шу билан бирга, камида бир йил давомида Вазирлик томонидан ташкил этиладиган ва бошқа тадбирларда стажировка даврида тўпланган тажрибалар ва олган билим ва кўникмалари борасида ўз фикр ва мулоҳазаларини баён этиши лозим.

48. Ҳисобот ва маълумотлар ҳаққонийлиги юзасидан буюртмачилар раҳбарлари жавоб берадилар.

6-боб. Яқунловчи қоидалар

49. Вазирлик ва Жамғарма буюртмачилардан стажировкага юбориш ва яқуний ҳисоботлар юзасидан киритилган маълумот (ҳужжат)лар бўйича қўшимча маълумотларни сўраб олишга ҳақлидир.

50. Стажировка ўташ мобайнида танлов ғолибларининг белгиланган тартибда иш жойи ва лавозими шу жумладан, ўртача иш ҳақи сақланиши лозим.

51. Махсус эксперт гуруҳининг саралаш танловларни ўтказиш натижалари юзасидан қабул қилинган қарорлари бўйича манфаатдор шахслар томонидан қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда шикоят қилиниши мумкин.

52. Мазкур Низом билан тартибга солинмаган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари асосида ҳал қилинади.

53. Мазкур Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

Ёш олимларни қисқа муддатли
илмий стажировкаларга юборишни
ташқил этиш тўғрисидаги низомга
1-илова

**Ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларга (марказлар, университетлар ва бошқалар)
қисқа муддатли илмий стажировкаларга юбориш
РЕЖАСИ**

Т/р	Фамилияси, исми, отасининг исми	Иш жойи ва лавозими (<i>Олий таълим ёки илмий ташкilot номи</i>)	Стажировка мақсад ва вазифалари	Стажировка ўтказиладиган давлат, қабул қилувчи ташкilotлар	Стажировка давомийлиги	Стажировка учун талаб этиладиган маблағлар (<i>транспорт, яшаш, оёқатланиш ва бошқа харажатлар ҳар бири алоҳида кўрсатилиши зарур</i>)	Фан йўналиши	Кутилаётган натижалар
1.								
2...								

Изоҳ. *Стажировка учун талаб этиладиган маблағлар устуни маълумотлари олий таълим ёки илмий ташкilotлар
бухгалтерия ҳисоби ходимлари томонидан тўлдирилади.*

**Олий таълим муассасаси ёки илмий ташкilot
раҳбари (ўринбосари)**

М.Ў.

(Имзо)

Ф.И.О

Ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларга қисқа муддатли илмий стажировкаларга юбориш тартиби тўғрисидаги низомга
2-илова

Ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларга қисқа муддатли илмий стажировкаларга юбориш юзасидан танловларни ташкил этиш, ўтказиш, саралаш, молиялаштириш ва стажировка якуни бўйича ҳисобот тақдим этиш СХЕМАСИ

Босқичлар	Субъектлар	Амалга ошириладиган тадбирлар	Бажариш муддатлари
1-босқич	Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги (Вазирлик)	Республикадаги ёш олимларни илмий стажировкаларга юбориш бўйича Вазирлик веб-сайтида танлов тўғрисида эълон жойлаштириш	Танлов бошланишидан камида бир ой олдин
2-босқич	Буюртмачилар	1. Номзодлар рўйхатини шакллантириш ва дастлабки саралаш танловини ўтказиш 2. Номзодлар тўғрисида маълумот ва ҳужжатларни йўлланма хати билан тақдим этиш	Танловда белгиланган муддатда
3-босқич	Вазирлик	Номзодларни саралаб олиш учун Вазирлик ҳузурида Махсус эксперт гуруҳини тузиш	Хар йили январ ойида
4-босқич	Махсус эксперт гуруҳи	Номзодларнинг саралаш танлов босқичларини ўтказиб, якуний ҳулосани Вазирликка тақдим этиш	Камида бир ой муддатда
5-босқич	Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси Кузатув кенгаши	Ғолиб номзодлар стажировкасини молиялаштириш мақсадида Жамғарма Кузатув кенгашининг тегишли қарорини қабул қилиш	Вазирлик йўлланма хати киритилгандан сўнг камида бир ой муддатда
6-босқич	Вазирлик	Танлов ғолибларини Вазирликнинг расмий веб-сайтида эълон қилиш	5-босқич якунлангандан сўнг камида 10 кун муддатда
7-босқич	Буюртмачилар	Стажировка якуни бўйича молиявий ва илмий ҳисоботлар тақдим этиш	Молиявий ҳисобот: стажировка ўтаб келган кундан 10 иш кунинда; Илмий ҳисобот: коллегиял орган қарори чиққан кундан 10 иш кунинда

Изох. Ғолиб номзодларнинг стажировкасини молиялаштириш мақсадида мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ маълумотлар Вазирлик йўлланма хати билан Жамғармага Кузатув кенгашида тасдиқлаш учун киритилади.